

II CONSVET

Certificamos que o trabalho intitulado **INCIDÊNCIA E PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE DOENÇAS PARASITARIAS EM AVES EXÓTICAS DE COMPANHIA** de autoria de Maria Raquel Silva, Stephanie Andrade Loetscher, Gustavo de Oliveira Gomes da Silva, Luciano Diniz Dos Santos e Gisele De Freitas Lopes, foi apresentado na modalidade banner, no evento **II CONGRESSO PERIÓDICO NACIONAL EM MEDICINA VETERINÁRIA CONSVET**, realizado em 29/09/2025 a 30/12/2025, contabilizando carga horária total de 80 horas.

ISBN: 978-65-982433-6-4
DOI: 10.5281/zenodo.20492286

29/09/2025 a 30/06/2026

